

O'QUVCHILARNING YOZISH KOMPETENSIYASINI DARS JARAYONIDA RIVOJLANTIRISH

1. Qurbonova Oysha Beknazarovna

2. Muzaffarova Zarina zafar qizi

1. TDPU Umumiy tilshunoslik kafedrasini v. b. dotsenti (PhD)

2. Tillar fakulteti, "O'zga tili guruhlarida rus tili yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614434>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili darslarida o'quvchilarning yozish kompetensini rivojlantirish, ularning imlo savodxonligini oshirish, nutqdagi fonetik, fonologik birliklarning o'rni, og'zaki va yozma nutqni o'stirish, mulohaza, mushohada qilish malaka, munosabat bildirish hamda tafakkurini, kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha tilshunos, metodist olimlar va psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilinib, subyektiv munosabatlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: imloviy me'yorlar, og'zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko'nikma, malaka, kompetensiya, o'quv topshiriqlari, mashq kommunikativ, kreativ yondashuv, tafakkur, lug'at turlari, matn ustida ishlash.

Bugungi kunda ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish bilan bir qatorda, yozma nutqini adabiy til me'yorlari asosida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning og'zaki nutqi yetarli darajada takomillashgandann keyin shu asosda yozma nutqi ham rivojlanib boradi. Shuning uchun ham ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'quv dasturi va o'quv rejadagi mavzular bo'yicha mukammal, talab darajasida bilim, ko'nikma va malakalar zamonaviy va innovatsion yondashuvlardan foydalanish orqali hosil qilinishi zaruriy hisoblanadi hamda ularga o'quv materialini chuqur o'rgatish lozim. Shu omillarni inobatga olgan holda, Jeni Stil, Kert Meredis, Charls Templarning "Tanqidiy fikrlash" dasturida ta'kidlanishicha, "Anglash yangi o'quv materialining tushunilishiga erishish vazifasi hisoblanadi"¹-deyilishi o'ziga xos mazmundorligi bilan haqlidir. O'quvchilar o'quv materialini o'qib o'rganishi, uni ongli tarzda anglab yetishi, tushunishi bilimlar yig'indisi boyib boradi, so'z boyligi oshadi. Ularning nazariy ma'lumotlarni anglashi va tushunishi asnosida matn yaratish ko'nikmasi, kommunikativ kompetensiyasi rivoj topadi. "Gaplar ketma-ketligining bog'lanishlilik asosida og'zaki va yozma shaklda yuzaga kelgan tarkibiy, mazmuniy va kommunikativ yaxlitligi bo'lgan matn tilning eng yirik birligidir"². O'quvchilarning bog'lanishli matn yaratishi uchun tanlangan mavzu mazmunini ifodalovchi gaplar ketma-ketligi miya faoliyati bilan o'ylash, og'zaki shaklda mulohaza qilish barobarida uyg'unlashib yuzaga keladi. "So'zni yozuvda ifodalashda mos qoidani tanlash va orfografiyaning grammatik tabiatini farqlash uchun zarur bo'lgan fikrlash operatsiyalari ham, ongli qabul qilish ham mashqlarda o'rganiladi"³. Ta'lim jarayoni subyektlari so'zlarni, ya'ni leksik birliklarni og'zaki ravishda olgan bilimlariga tayanib, so'z boyligidan kelib chiqib yozma nutqida ifodalaydi hamda matn tuzadi. Ulardan talab qilinadigan jihatlar quyidagilar:

¹ Фарберман Б.Л.Мусина Р.Г.Жумабоева Ф.Н. Олий ўқув юрларида ўқитишнинг замонавий усуллари.-Т., 2002.-Б.137-145

² Mahmudov N. v.b. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinfi va kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017. - 98 b.

³ Боголявленский Д.Н. Психологические принципы обучения орфография// Русский язык в школе.-1976.-С 14.

- grammatik bilimlarini kengaytirishi;
- so'zlarni ma'no -mazmuniga mos bog'lay olishi;
- til sathlari imkoniyatlaridan foydalanishi;
- so'z boyligini oshirish, lug'at turlari ustida ishlashi;
- tafakkuri va idrok qilishini rivojlantiruvchi ilmiy manba va badiiy adabiyotlar tahlili bilan shug'ullanishi;
- kitobxonlik va nutq madaniyatini egallashi.

Shuni alohida aytish mumkinki, tuzilgan gaplar tarkibidagi so'zlarni imloviy jihatdan to'g'ri yozishi kerak. S.Salimovning ta'kidlashicha, fikrni va ma'lumotni xatosiz yozish, ya'ni "imlo, bu -savodxonlik, savodxonlik esa madaniylik belgisidir"⁴. O'quvchilarning imlo savodxonligi yozma ish turlarini mustaqil yozishida aniqlanib, sinovdan o'tadi. Mazkur ishlarni amalga oshirishda, kichik ilmiy matn yaratishida muayyan xatò va kamchiliklarni o'qituvchi tomonidan ularga motivatsiya berish bilan hamkorlikda tuzatishga e'tibor qaratish ijobiy samara beradi.

Psixolog R.Asamovning fikricha, "Motivlar shaxsni aqliy-amaliy harakatlarga, muomala jarayoniga undovchi xulq-atvorni qondirish bog'liq sababiyatidir"⁵. Ona tili darsliklaridagi mashqlar o'quvchilarni to'g'ri nutq tuzish, ravon so'zlash, bexato yozish, o'z fikrini bayon qilishga o'rgatadi. Ba'zi so'zlarni yozishdagi ikkilanishlarni, mustaqil ravishda rasmiy matnlarni namunalarga qaramasdan to'ldira olmaslik, ayrim nutq tovushlarining imloviy yozilishini aniq bilmaslik kabi xato va kamchiliklarni bartaraf qilishda lug'at turlari ustida ishlash samara beradi.

Shu bilan birga, so'zlarning intonatsiyasi va urg'usi, fonologik birliklarga ham e'tibor qaratish ahamiyatga ega. Professor A. Abduazizov tomonidan "fonetik birliklar (tovush, bo'g'in, urg'u, intonatsiya) bilan fonologik birliklar (fonema, sillabema, aksentema, intonema) o'rtasida ma'lum munosabat o'rnatilishi lozimligi qayd etilgan"⁶. Nutq tovushlarini aniq tallafuz qilishi shu nutq jarayonida urg'u va intonatsiyaga rioya qilishi so'zlarni tushunarli eshitalishida muhim funksiyadir. "Leksikani o'rganish deyilganda, ko'proq leksik ko'nikmani hosil qilish tushuniladi. Shunga ko'ra leksik ko'nikmalarni hosil qilish uch bosqichdan iborat bo'ladi:

1. Kiritish, yangi so'z ma'nosini ochish va qayta talaffuz qilish.
2. Nutq vaziyatlarda qo'llashga mashq qilish va mustahkamlash.
3. O'zgaruvchan vaziyatli bosqich"⁷.

O'quvchilarning leksik ko'nikmalardan foydalanishi ulardan nutqiy vaziyatlarda o'rinli qo'llashi bilan belgilanadi. Suhbat mavzusi uning nutqiy vaziyati bilan bog'liq. Biror mavzuga aloqador bo'lgan so'zlar tanlab olish, fikrlarni izchil ifodalash, xatboshilarning o'zaro mazmunan bog'liqligi, morfologik ko'rsatkichlar va tinish belgilarning adabiy til me'yorlariga mos bo'lishi bog'lanishli nutqning talablari sanaladi. Bog'lanishli nutqning to'g'ri tuzilganini aniqlash uchun asosiy vazifalardan biri og'zaki ravishda mashq bajartirish, o'zi tuzgan gaplarini o'ziga tahlil qildirish lozim.

⁴ Салимова С. Матбуот тили ва имло // Ўзбек матбуоти. – Тошкент, 2005. – № 5.

⁵ Асамова Р. Касб танлаш мотивацияси ва унинг динамикаси. Пед. фанлари номзоди. ... дисс.-Т., 2002.-95б.

⁶ Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент. Ўқитувчи. 1992.-Б 13

⁷ Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкого языка в средней школе. – М., 1986. – 43С

Xullas, o'quvchining yozma nutq kompetensiyalarini matnlarni ifodali o'qishi, diqqat bilan mutolaa qilishi natijasida matnning mavzu go'yasini, matn tarkibidagi gaplarning mazmuniy ma'nosi-mohiyatini ifodalovchi koloritlar mazmundorli anglashiladi va ularning imlo savodxonligi oshadi. Shu bois ularda yozma savodxonlikni oshirishga xizmat qiladigan maxsus o'quv topshiriqlarini ishlab chiqish kommunikativ malakalarni takomillashtiradi.

References:

1. Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. - Тошкент. Ўқитувчи. 1992.
2. Асамова Р. Касб танлаш мотивацияси ва унинг динамикаси. Пед. фанлари номзоди. ...дисс. - Т., 2002.
3. Боголявленский Д.Н. Психологические принципы обучения орфография// Русский язык в школе. - 1976..
4. Mahmudov N. v.b. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinfi va kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik. - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.
5. Салимова С. Матбуот тили ва имло// Ўзбек матбуоти. - Тошкент, 2005. - № 5
6. Фарберман Б.Л. Мусина Р.Г. Жумабоева Ф.Н. Олий ўқув юртларида ўқитишнинг замонавий усуллари. - Т., 2002.
7. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкого языку в средней школе. - М., 1986.